

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

La sezione egizia del MAF

Storia, percorsi ed approfondimenti

Stefania Berutti

01/01/2009

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Indice

Storia: nascita e formazione del Museo Egizio di Firenze	3
Percorsi: il corredo funerario	7
Approfondimenti: giochi e passatempi nell'antico Egitto	11

Questo documento non rispecchia l'attuale disposizione del Museo, ma vuole rappresentare uno storico dell'attività del MAF negli anni passati.

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Nascita e formazione del Museo Egizio di Firenze

Il Museo Egizio di Firenze, secondo in Italia solo al famoso Museo Egizio di Torino, è ospitato nel Palazzo della Crocetta e la sua formazione si può far risalire già al settecento. Nel corso del XVIII secolo infatti si possono trovare le prime tracce dei rapporti di Firenze con l'antico Egitto, costituite non solo da elementi architettonici egittizzanti presenti nella città, ma anche da un primo nucleo di antichità egiziane presente nelle collezioni dei Medici. Fra questo materiale sono di particolare interesse la statua "pseudo-cubo" del sacerdote Ptahmose, della XVIII dinastia, e uno splendido busto della dea Iside, che ha una storia veramente particolare. Il frammento, databile con sicurezza all'epoca saitica, poiché riporta, entro il cartiglio, il nome del faraone Amasi, è stata infatti rinvenuta proprio a Firenze, nell'ottobre del 1785, durante uno scavo di fondazione nell'attuale via S.Gallo; questa zona è molto lontana dall'area dove sorgeva l'Isco fiorentino, e dove pertanto ci si poteva aspettare il rinvenimento di materiale egizio: si possono fare solo delle ipotesi sulle circostanze che hanno portato questa immagine di Iside dall'Egitto fino a Firenze, non ultima la presenza, nella zona, della villa romana di un seguace del culto isiaco.

Un Granduca con la passione per l'Egitto

Con il passare del tempo i rapporti tra Firenze e l'Egitto si intensificarono, grazie anche ad alcuni importanti e significativi personaggi toscani. Ad incrementare il primo nucleo egizio settecentesco contribuì in gran parte il Granduca di Toscana Leopoldo II, che nel 1824 acquistò la collezione di Giuseppe Nizzoli, cancelliere del consolato d'Austria in Egitto: già da tempo infatti i diplomatici europei in Egitto si dedicavano alla raccolta di antichità, che poi rivendevano ai propri governi e governanti per costituire i grandi musei egizi d'Europa. L'oggetto forse più importante della collezione Nizzoli è il famoso calice in fayence azzurra con la bocca quadrata, di cui esistono al mondo solo due esemplari, uno a Firenze e uno al Louvre di Parigi. Il 13 agosto 1800 nasceva a Pisa Ippolito Rosellini, colui che sarebbe divenuto il padre dell'egittologia italiana. Laureato in teologia all'Università di Pisa, nel 1824 ottenne la cattedra di lingue orientali presso questa università, e mentre insegnava ebraico e arabo, cominciò a dedicarsi alla grande scoperta del francese Jean François Champollion, la decifrazione dei geroglifici egiziani (1822), che ormai era divenuta famosa in tutta l'Europa. Nell'estate 1825 ebbe l'occasione di conoscere il decifratore, venuto in Italia per esaminare le varie collezioni egizie disseminate per la penisola, a cominciare da quella del Museo Egizio di Torino. In occasione dunque della visita di Champollion a Firenze per esaminare la collezione Nizzoli appena acquistata dal Granduca, una profonda e fraterna amicizia legò subito il decifratore e Rosellini: questi divenne il fedele e affezionato discepolo dell'egittologo francese e lo seguì a Parigi, chiedendo un anno di congedo all'Università, per approfondire la conoscenza dei geroglifici.

La spedizione franco-toscana

Quando Champollion cominciò a pensare ad una spedizione scientifica in Egitto per approfondire lo studio dei geroglifici e raccogliere documenti sulla civiltà egizia, Rosellini accolse l'idea con entusiasmo: Carlo X re di Francia e Leopoldo II finanziarono la spedizione, che partì il 31 luglio 1828 e tornò il 27 novembre 1829. Le due missioni, francese e toscana, viaggiarono e operarono insieme, con lo Champollion come direttore generale e scientifico. Il quadro conservato in cima allo scalone dell'ingresso del Museo Archeologico di Firenze fu dipinto dal pittore Giuseppe Angelelli, uno dei

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

partecipanti alla spedizione, al ritorno dal viaggio in Egitto: al centro si possono riconoscere, in abiti arabi, Champollion, seduto con la scimitarra, e Rosellini, in piedi con il mantello bianco; alla destra di Rosellini è Giuseppe Raddi, con i capelli bianchi, botanico fiorentino incaricato di raccogliere reperti botanici antichi e contemporanei. All'estrema sinistra, di spalle e con il calcagno scoperto, è Alessandro Ricci, medico e architetto senese, che per la puntura di uno scorpione al calcagno, morì dopo il rientro in patria. Gli altri partecipanti erano perlopiù disegnatori addetti alla copiatura di pitture e iscrizioni; alla "fotografia ricordo" dei membri della missione fanno da sfondo le rovine del tempio di Karnak, a Tebe. I numerosi oggetti raccolti lungo il viaggio, sia eseguendo degli scavi archeologici, soprattutto a Tebe, sia acquistando reperti da mercanti locali, furono equamente suddivisi al ritorno tra il Louvre di Parigi e Firenze: il Museo Egizio di Firenze ebbe così un notevole incremento con oggetti di importanza pari a quelli andati al Louvre di Parigi. Fra i tanti reperti di grande rilevanza storica e artistica, sono da ricordare il famoso carro, il ritratto di donna del Fayum, il corredo della nutrice della figlia del faraone Taharqa, il frammento con gli scribi dalla tomba di Horemheb, nonché il pilastro e il frammento parietale con la dea Maat, (che è stato scelto come logo del Museo Egizio di Firenze), tagliati dalla tomba di Sethy I nella Valle dei Re. Rientrati in patria, Champollion e Rosellini cominciarono a dedicarsi alla pubblicazione dei risultati della spedizione. Purtroppo poco tempo dopo l'egittologo francese morì, a soli 42 anni, lasciando a Rosellini tutto l'enorme lavoro da eseguire da solo; questi lavorò ininterrottamente per undici anni, lottando di continuo contro malevoli e invidiosi oppositori, nonché contro problemi economici per la stampa dei nove volumi "I Monumenti dell'Egitto e della Nubia". La salute logorata dall'eccessivo lavoro portò Ippolito Rosellini ad una morte prematura il 4 giugno 1843, a Pisa, dove all'Università era titolare della prima cattedra di egittologia d'Italia.

Un nuovo museo

Nel 1832 era intanto stata acquistata dal Granduca Leopoldo II la collezione di reperti egizi che il Ricci aveva formato durante una precedente permanenza in Egitto, ma soltanto nel 1855 fu istituito formalmente il Museo Egizio di Firenze, in via Faenza, riunendo il materiale delle collezioni medicee e quello della Spedizione Franco-Toscana. Dopo vari decenni di stasi, nel 1880 l'egittologo piemontese Ernesto Schiaparelli, futuro direttore del Museo Egizio di Torino, fu incaricato di trasferire e allestire il Museo Egizio di Firenze nell'attuale sede, insieme al Museo Archeologico, in via della Colonna. Le vetrine e le sale furono decorate in stile egizio, immaginate come rovine di antichi templi sotto un cielo stellato; il Museo Egizio fu inaugurato alla presenza del re Umberto I di Savoia e della regina Margherita: i loro nomi, scritti in geroglifici entro cartigli, decorano l'orlo dei soffitti delle sale, mentre una iscrizione geroglifica composta da Schiaparelli per commemorare l'avvenimento è dipinta nella seconda e nella terza sala del Museo. Con Schiaparelli le collezioni egizie fiorentine ebbero un nuovo notevolissimo incremento, grazie ai suoi scavi e acquisti effettuati in Egitto (spedizioni del 1884-1885 e del 1891-1892): l'egittologo cercò di riempire alcune lacune della collezione, raccogliendo molti oggetti di vita quotidiana e di Epoca Preistorica. Durante la sua direzione il Museo ebbe una importante acquisizione: nel 1891 era stato infatti scoperto a Tebe Ovest il secondo importante ripostiglio di Deir el Bahri, dove erano stati nascosti numerosi sarcofagi appartenenti ai grandi sacerdoti di Amon della XXI e della XXII dinastia. Il Governo Egiziano, impossibilitato a conservare tutti i reperti, decise di donare un lotto di sarcofagi a ogni nazione che all'epoca vantasse un importante Museo Egizio nel proprio territorio: Schiaparelli fece in modo che il lotto donato all'Italia arrivasse a Firenze. Con il trasferimento di Schiaparelli a Torino nel 1894, il museo fiorentino rimase senza un egittologo fino agli anni '30 del secolo scorso. L'ultimo gruppo di raccolte pervenute al museo consiste in donazioni di privati e di

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

istituzioni scientifiche; in particolare sono da ricordare i reperti donati dall'Istituto Papirologico "G. Vitelli" di Firenze, provenienti dagli scavi effettuati in Medio Egitto a El Hibeh e ad Antinoe tra il 1934 e il 1939. Fra questi reperti è presente la collezione di stoffe di Epoca Copta, una delle più ricche e importanti del mondo, per quanto riguarda la famosa produzione tessile della città di Antinoe. La collezione di stoffe copte è stata oggetto nel 1998 di una grande mostra organizzata a Firenze dal Museo Egizio e dalla Provincia di Firenze, momento finale di un gemellaggio europeo tra il museo fiorentino e il Louvre di Parigi.

La sezione egizia oggi

Le sale che ospitano il Museo Egizio nel Palazzo della Crocetta si trovano al primo piano e sono undici, con notevoli raccolte di stele, vasi, ushabti, amuleti, frammenti parietali, sarcofagi e bronzetti di varie epoche; dopo l'ingresso e lo scalone si entra nella prima sala, dedicata al materiale preistorico, dell'Antico Regno e in parte del Medio Regno, che viene invece presentato nella seconda sala; dalla terza alla settima sala è esposto materiale databile al Nuovo Regno. Alla vecchia sistemazione ideata da Schiaparelli si sta a poco a poco sostituendo il nuovo allestimento, ordinato cronologicamente e per quanto è possibile topograficamente. Per il momento rimane soltanto la sala VIII con l'originale allestimento ottocentesco, dedicata come la nona sala al materiale di Epoca Tarda; le ultime due sale sono attualmente in fase di ristrutturazione: presenteranno i reperti di Epoca Greco-Romana e quelli di Epoca Copta. E' da segnalare infine una importante raccolta di calchi in gesso della fine dell'ottocento, la maggior parte dei quali è stata ricavata da reperti conservati al Museo Egizio del Cairo, e che la mancanza di spazio ha sempre impedito di esporre; sono conservati nei due depositi del museo fiorentino, insieme a moltissimi dei 14.500 reperti egizi che non trovano spazio nelle sale espositive.

Percorsi: il corredo funerario

Nell'antico Egitto le tombe erano diverse secondo l'epoca e le possibilità economiche del defunto, ma le necropoli erano sempre collocate sulla riva occidentale del Nilo: gli egiziani infatti ritenevano che l'aldilà si trovasse dove tramontava il sole, e che le anime dunque, dopo la morte, andassero tutte verso occidente. I faraoni dell'Antico e del Medio Regno si fecero seppellire all'interno di grandiose piramidi, che con la loro forma rievocavano la protezione dei raggi del dio sole Ra, e che erano fiancheggiate da un tempio per il culto del faraone defunto divinizzato. Con il Nuovo Regno i sovrani preferirono farsi seppellire in tombe scavate nella roccia e nascoste nella Valle dei Re a Tebe, sperando che non fossero mai scoperte e depredate. Come tutti sanno, solo la tomba del faraone Tutankhamon è stata trovata intatta. Le tombe della Valle dei Re sono completamente decorate con testi e scene di carattere religioso, con l'immagine del faraone accompagnato da numerose divinità. I templi funerari per il culto del sovrano vennero invece costruiti sulla riva del Nilo, lontano dalla Valle dei Re. I privati si facevano seppellire in tombe formate da pozzi scavati nella roccia e sormontati da cappelle per il culto funerario: nelle epoche più antiche le cappelle, chiamate mastabe, erano a forma di parallelepipedo, simili alla forma di una casa (una casa per l'eternità). Le cappelle del Nuovo Regno sono invece sormontate da una piccola piramide, per riprendere il motivo della protezione del dio Ra, caratteristico delle tombe reali. L'esterno delle cappelle funerarie tebane era decorato da numerosi coni di terracotta, con il nome del defunto, probabilmente testimonianza delle visite dei parenti alla tomba. Per gli antichi egiziani l'anima dopo la morte continuava a vivere nel mondo dell'aldilà, ma per continuare a vivere aveva bisogno di avere a disposizione il proprio corpo, da mangiare, da bere e tutto ciò che lo circondava durante la vita. Per questo motivo l'interno delle cappelle funerarie era completamente decorato con rilievi e pitture che scene di vita quotidiana, che magicamente si sarebbero animate per soddisfare le necessità del morto, grazie alle iscrizioni che venivano scolpite o dipinte accanto alle immagini: assistiamo soprattutto a scene di preparazione di cibi e di tutto ciò che serve all'anima per continuare a vivere nell'aldilà, compresa la scena del funerale e anche le scene di banchetti, danze e giochi per allietare il defunto. Il culmine di tutte queste rappresentazioni era la raffigurazione del pasto funerario, scena che di solito appare anche sulle stele funerarie, che venivano incastrate su una parete della cappella della tomba.

La stele funeraria

La stele funeraria aveva lo scopo di assicurare le preghiere, il cibo, le bevande e tutto ciò di cui poteva aver bisogno l'anima per continuare a vivere, mediante la "formula dell'offerta", una specie di formula magica. Sulla stele compare il defunto, spesso accompagnato dalla moglie e dai figli, di fronte a una tavola colma di pani, verdure, pezzi di carne di bue, uccelli, frutti, dolci, brocche di birra, ecc. La forma delle stele può essere semplicemente rettangolare (le più antiche), oppure a forma di "falsa porta", attraverso la quale poteva uscire l'anima, o infine centinata, cioè arcuata in alto. Dal Nuovo Regno in poi compaiono spesso anche scene di adorazione da parte del defunto a varie divinità. Le stele di erano in pietra, ma in Epoca Tarda prevalgono quelle in legno dipinto. Scendendo nel pozzo scavato nella roccia si arriva alla stanza funeraria che accoglieva il corpo del defunto e il suo corredo, costituito da tutti gli oggetti personali utilizzati in vita, compreso il mobilio, gli abiti, gli oggetti per toilette, ecc., perché potesse usufruirne in eterno. Numerose erano anche le derrate alimentari, che dovevano nutrire la sua anima per sempre. Ma del corredo facevano parte anche alcune categorie di oggetti che avevano esclusivamente una funzione funeraria. Si tratta innanzi tutto della statua che raffigura il defunto, nella quale si potrà reincarnare la sua anima: di materiali e dimensioni diverse, le statue di solito tendevano a

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

idealizzare estetico del personaggio, che spesso è accompagnato dalla moglie o dai figli. Un'altra categoria di statue presenti nel corredo erano quelle di piccole dimensioni dei servitori, che dovevano preparare il cibo e servire l'anima del defunto per l'eternità; vi sono comprese anche le statuette delle cosiddette "concubine del morto", destinate a rallegrare la sua vita nell'aldilà.

Gli ushabti

Una funzione molto particolare era quella delle statuette chiamate ushabti, dal verbo *usheb* che in egiziano significa "rispondere". Poiché infatti l'anima del defunto era obbligata a lavorare nei campi dell'aldilà, il compito degli ushabti era quello di rispondere alla chiamata al lavoro al posto dell'anima del morto. Le statuette, di materiali diversi, si presentano dunque a forma di mummia, con in mano zappa e aratro e sulle spalle il sacchetto con i semi da seminare; sul corpo è dipinta o incisa un'iscrizione con il nome del defunto e una formula per animare l'ushabti. Ogni dieci ushabti era deposta nella tomba una statuette con l'abito dei viventi, che doveva sorvegliare gli ; inoltre spesso le statuette venivano raccolte in cassette dipinte.

Il Libro dei Morti e la pesatura del cuore

Nel corredo funerario non poteva poi mancare il rotolo di papiro con il "Libro dei Morti", una serie di istruzioni per affrontare e superare i pericoli dell'aldilà, che culminava con la scena della pesatura del cuore sulla bilancia di fronte al dio Osiride, re del regno dei morti. Il cuore del morto infatti doveva pesare come una piuma, il simbolo della verità e della giustizia; se pesava più di una piuma l'anima sarebbe stata divorata da un mostro. Per evitare questa sciagura, cioè l'annientamento della continuazione a vivere dopo la morte, gli egiziani deponavano sul cuore del defunto un grosso scarabeo con una formula magica che faceva pesare automaticamente il loro cuore come una piuma.

Il sarcofago

Arriviamo infine all'oggetto più importante del corredo funerario: il sarcofago che contiene il corpo del defunto. Chi poteva permetterselo economicamente, si faceva mummificare secondo un procedimento che durava circa 70 giorni: mediante un taglio su un fianco venivano asportati i polmoni, lo stomaco, il fegato e gli intestini, che venivano conservati dentro quattro vasi, chiamati vasi canopi. Quindi con un trattamento sotto *natron* (una specie di sale) il corpo veniva completamente disidratato e poi avvolto in bende di lino impregnate di sostanze conservanti e profumate. Fra le bende venivano inseriti i gioielli personali del defunto e numerosi amuleti che dovevano proteggere le varie parti del corpo.

I vasi canopi

I vasi canopi, di solito in pietra, presentano i coperchi a forma di testa umana che raffigurano i quattro figli del dio Horo. Con il Nuovo Regno i coperchi si differenziano: Amset, protettore del fegato, rimane a forma di testa umana, mentre Hapi, protettore dei polmoni, assume l'aspetto di testa di babuino, Duamutef, che protegge lo stomaco, ha testa di sciacallo, e infine Kebekhsenuf, che protegge gli intestini, testa di falco. I vasi canopi spesso erano racchiusi dentro cassette con quattro scomparti. I sarcofagi più antichi erano a forma di parallelepipedo, e solo con il Medio Regno compaiono quelli di forma antropoide, che in Epoca Tarda potevano essere contenuti in un altro sarcofago a

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

parallelepipedo. La superficie dei sarcofagi, di solito in legno o in pietra, è completamente decorata con iscrizioni, che riportano preghiere per il defunto, e con immagini di divinità. In comparsa anche l'uso del cosiddetto *cartonnage*, un involucro di bende impregnate di gesso che veniva applicato direttamente sulla mummia e, una volta seccato, era completamente dipinto e decorato anche con foglia d'oro. In Epoca Romana sul volto delle mummie veniva collocato un ritratto vero e proprio del defunto, eseguito appena morto. Questi ritratti sono chiamati del Fayum perché la maggior parte di essi sono stati trovati in questa oasi.

Approfondimenti: giochi e passatempi nell'antico Egitto

Gli antichi Egizi conoscevano molti modi piacevoli per passare il tempo nei momenti in cui non erano impegnati in altre attività: il banchetto era uno dei passatempi più usuali ed anche un momento in cui la casa del nobile veniva rallegrata, oltre che dalla presenza degli invitati, da intrattenitori quali maghi professionisti, acrobati o narratori, i quali si affiancavano ai servi incaricati di fornire intermezzi musicali o danzanti. Ma spesso, in occasioni più quotidiane, l'Egiziano amava i giochi da tavolo; alcuni di essi ci sono ben noti dalle raffigurazioni tombali ed, in alcuni casi, sono arrivati anche fino a noi. Uno dei giochi più antichi che conosciamo è **“Il Gioco del Serpente”**, attestato fino dall'Epoca Tinita (3000-2660 circa a. C.) nelle tombe reali di Abydos. Il gioco è chiamato così perché si giocava su di una scacchiera rotonda che aveva l'aspetto di un serpente arrotolato, con la testa posta al centro del cerchio e la coda che costituiva l'inizio del gioco, all'esterno. Il corpo del serpente è diviso in caselle che imitano le scaglie del rettile e che diventano sempre più piccole via via che ci si avvicina alla testa. Le pedine del gioco erano costituite da sei piccole statuette, a tutto tondo, di leoni e leonesse accucciati e da alcune palline rosse e bianche. Le regole del gioco sono sconosciute, ed anche se ne sono state proposte molte dagli studiosi, nessuna sembra perfettamente convincente; lo scopo del gioco era probabilmente quello di percorrere l'intero serpente, partendo dalla coda ed arrivando alla testa. Fra i giochi più diffusi era la **“Senet”**, una specie di dama che veniva giocata su di una scacchiera rettangolare composta da 10 per 3 caselle; una versione di questo gioco è rimasta tutt'ora in voga nel Vicino Oriente. Questo gioco richiedeva una combinazione di abilità e di fortuna. Ogni giocatore aveva una serie di pedine, uguali tra loro, che muoveva lungo le caselle della scacchiera. Sottili bastoncini, talvolta in forma animale, assumevano la funzione di dadi ed il giocatore muoveva le proprie pedine in accordo al risultato ottenuto dal lancio di tali bastoncini. Sembra verosimile che lo scopo del gioco fosse quello di percorrere con tutte le pedine l'intera scacchiera e allo stesso tempo evitare alcune caselle considerate infauste, le quali erano contrassegnate da particolari segni geroglifici. Un altro gioco assai conosciuto era denominato **“Il Cane e lo Sciacallo”** e veniva giocato su di una scacchiera in forma di piccolo tavolo, poggiante su quattro zampe animali, in cui erano praticati una serie di fori circolari che venivano a costituire una specie di percorso; le pedine erano costituite da bastoncini di legno o di avorio, terminanti a testa di sciacallo oppure di cane, che venivano infilate nei fori. Il piccolo tavolo era sempre provvisto di un cassettino laterale in cui si riponevano le pedine a gioco concluso. Anche in questo caso il giocatore doveva compiere tutto il percorso; questo gioco, inventato probabilmente nel Medio Regno (2040-1780 a.C.) ebbe una larghissima popolarità e diffusione, infatti alcuni esemplari sono stati ritrovati in tombe dell'area palestinese. Oltre ai giochi, che noi definiamo da tavolo, gli antichi egizi praticavano tutta una serie di giochi di movimento i quali si trovano talvolta raffigurati nelle tombe e che venivano probabilmente praticati all'aperto. Tali giochi sono in genere più figure in movimento raffigurate in sequenza, come una scena al rallentatore. I giochi di movimento sono rappresentati nelle tombe solamente fino al Medio Regno, cioè fino al 1780 a.C. circa, dopo questo termine non si trovano più raffigurati, probabilmente perché nuovi soggetti pittorici prendono il loro posto. Nella sala V del Museo Egizio di Firenze sono conservati alcune pedine in faience e dadi in osso di forma tronco piramidale datati in Età Tarda (1070 – 305 a.C.).

Bibliografia

J. VANDIER, *Manuel d'archeologie egyptienne* Tomo IV, Paris 1964
AA. VV., *Civiltà degli egizi. La vita quotidiana*. Torino 1987